

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

G‘AFUR G‘ULOMNING “MENING O‘G‘RIGINA BOLAM” HIKOYASI

TAHLILI

Otaboyeva Maxfiratxon Alijon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish:

o‘zbek tili yo‘nalishi

2-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: Termiz iqtisodiyot va servis universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi
Jo‘rayeva Gavhar Eshqobilovna
gavharj555@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasidagi urush va ocharchilik yillari odamlar hayoti, insoniylik, mehr-oqibat va ijtimoiy tengsizlik fonida tasvirlanadi. Kampir va o‘g‘ri o‘rtasidagi samimiy suhbat orqali muallif o‘z davrining og‘riqli haqiqatlarini ochib beradi.

Tayanch so‘zlar: Urush yillari, ocharchilik, insoniylik, mehr-oqibat, ijtimoiy tengsizlik, realizm, kampir obrazi, o‘g‘ri obrazi.

Аннотация: В данной статье рассматривается рассказ Гафура Гулома «Мой маленький вор» на фоне военных и голодных лет, показывающий жизнь людей, человечность, сострадание и социальное неравенство. Через искренний разговор между старушкой и вором автор раскрывает болезненные реалии своего времени.

Ключевые слова: военные годы, голод, человечность, сострадание, социальное неравенство, реализм, образ старушки, образ вора.

Annotation: This article discusses Gafur G‘ulom's story "My Little Thief," set against the backdrop of war and famine years, portraying people's lives, humanity, compassion, and social inequality. Through a sincere conversation between an old woman and a thief, the author reveals the painful realities of his era.

Keywords: war years, famine, humanity, compassion, social inequality, realism, image of the old woman, image of the thief.

O‘zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri, Ittifoq Davlat va Lenin mukofotlari laureati G‘afur G‘ulom 1903 yil 1-mayda Toshkent shahrining Qo‘rg‘ontegi mahallasida mehnatkash oilada tug‘ilgan. To‘qqiz yoshida otasidan yetim qolgan G‘afur avval eski maktabda, so‘ngra rus-tuzem maktabida ta‘lim olgan. U Oktyabr to‘ntarishidan keyin muallimlar tayyorlov kursini tugatib, yangi usuldagi maktablarda o‘qituvchilik qilgan. 1923-yildan boshlab bolalar uyida mudir va tarbiyachi, keyinchalik “Kambag‘al dehqon”, “Qizil O‘zbekiston”, “Sharq haqiqati” kabi ro‘znomalar muharririyatida faoliyat yuritgan. Aynan ro‘znoma muharrirligi G‘afur G‘ulomning xalq hayotini chuqur o‘rganishida, badiiy tafakkurining shakllanishida muhim bosqich bo‘lgan. Adibning dastlabki she‘riy to‘plamlari “Dinamo” va “Tirik qo‘shiq”da ijtimoiy mavzular, mehnat odamlari hayoti, o‘tgan zamon qoldiqlariga qarshi kurash aks ettirilgan. “Ko‘kan” poemasi, “To‘y”, “Ikki vasiqa” balladlari shoirning liro-epik ijod namunalari hisoblanadi. Shoir o‘z ijodining turli bosqichlarida ijtimoiy hayotning muhim jihatlarini aks ettirib borgan. Biroq mustaqillik yillarida ba‘zi asarlar, jumladan, “Ko‘kan” poemasi ham, yangicha tarixiy qarashlar asosida tanqidiy tahlil etildi. G‘afur G‘ulom 30-yillarda “Netay”, “Yodgor”, “Tirilgan murda” kabi qissalarini yaratgan. Ulug‘ Vatan urushi yillarida esa shoir butun ijodiy quvvatini fashizmga qarshi kurashga safarbar etgan. “Sen yetim emassan”, “Oltin medal”, “Vaqt”, “Sog‘inish” kabi she‘rlarida xalqning botirligi, sabr-toqati aks etgan. Shoir “Sharqdan kelayotirman” to‘plami uchun Ittifoq Davlat mukofotiga, vafotidan so‘ng esa “Lenin va Sharq” mavzusidagi asarlari uchun Lenin mukofotiga sazovor bo‘lgan. Adibning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasi esa uning eng samimiy, xalqona ruhda yozilgan asarlaridan biridir. Bu hikoya o‘zbek adabiyotida insonparvarlik, mehr-oqibat, ijtimoiy adolatsizlik masalalarini yoritishda alohida o‘rin tutadi.[S.Mirvaliyev,1993];

Mazkur hikoya voqealari bolalik xotiralari bilan qorishib ketgan holda tasvirlanadi. Hikoyachi o‘z hayotidagi bir kechani, ya‘ni onadan ajralib, “shum yetim” bo‘lib qolgan davrini eslaydi. Asarda qahramonlar — kampir va o‘g‘ri o‘rtasidagi suhbat orqali o‘sha davr xalqining og‘ir hayoti, urush yillari va ijtimoiy tengsizlik aks ettiriladi. G‘afur G‘ulom o‘g‘rining og‘zidan aytirgan so‘zlar orqali

uni faqatgina salbiy obraz sifatida emas, balki hayotiy zarurat, majburiyat ostida shu yo‘lga kirib qolgan inson sifatida tasvirlaydi. O‘g‘rining “Menga hozir shu qilib turgan o‘g‘rilik kasbi yoqadi, deysizmi?” degan savoli, aslida jamiyatdagi chuqur ijtimoiy muammolarga ishora qiladi. Bu savol o‘zida ko‘p narsani mujassamlashtiradi: adolatning yo‘qligi, kasb-hunar egalari uchun imkoniyatlarning toraygani, va eng muhimi, insoniylik tuyg‘ularining so‘nmasligi. Kampirning o‘g‘riga nisbatan samimiy munosabati — mehr, sabr va oqibat timsoli sifatida ko‘zga tashlanadi. U o‘g‘rining dardini tushunadi, hatto unga choy ichishni, bir nima olib ketishni taklif qiladi. Bu yerda G‘afur G‘ulom kampir timsolida xalqning bag‘rikengligi, sabr-toqati, mehribonligini ochib beradi. Hikoyaning eng ta’sirli nuqtalaridan biri — kampirning “Xayr, o‘g‘rigina bolam, kelib tur” degan so‘zlaridir. Bu jumla nafrat emas, mehr bilan yo‘g‘rilgan bir o‘ziga xos duodir. Hikoyaning so‘nggida o‘g‘rining “Yana katta oilalar jam bo‘ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O‘sha yetimlarning o‘ziga buyursin” degan so‘zlari umid va insoniy ishonch bilan yakunlanadi. Garchi o‘g‘ri bo‘lsa-da, bu so‘zlar orqali u orzu qiladi, kelajakka ishonadi. Bu esa o‘z-o‘zidan muallifning hayotga, xalqning ertangi kuniga bo‘lgan ishonchini ifodalaydi. “Mening o‘g‘rigina bolam” — oddiy voqea orqali jamiyatdagi murakkab muammolarni yoritgan, inson qalbining nozik qatlamlarini ochib bergan durdona asardir. Hikoya o‘zbek xalqining ruhiyati, dardu tashvishi, lekin ayni paytda bardoshi, mehribonligi va umidvorligini aks ettiradi. Bu asar G‘afur G‘ulomning xalqchil adib ekanini yana bir bor isbotlaydi.[G‘afur G‘ulom,2012];

Ushbu hikoyada o‘zbek adabiyotida inson qalbining eng nozik jihatlarini, ijtimoiy adolatsizlik va mehr-oqibat kabi yuksak qadriyatlarni badiiy yoritib bergan durdona asardir. Unda adib oddiy bir voqea orqali jamiyatdagi murakkab muammolarni ochib beradi, o‘g‘ri obrazini insoniylik, tushunish va kechirim orqali ko‘rsatadi. Kampir obrazida esa xalqning mehribonligi va bag‘rikengligi gavdalanadi. Asar yakunida esa umid, ishonch va kelajakka bo‘lgan pozitiv qarash ustuvorlik qiladi. Ushbu hikoya G‘afur G‘ulomning xalqparvar, insonparvar va ijtimoiy masalalarga befarq bo‘lmagan yozuvchi ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sobir Mirvaliyev. O‘zbek adiblari. O‘zbekiston fanlar akademiyasining “Fan” nashriyoti. Toshkent, 1993.
2. G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2012